

Naturalne i syntetyczne domieszki uplastyczniające oraz mechanizmy ich oddziaływania w mieszance betonowej

WPROWADZENIE

Trudno dziś sobie wyobrazić nowoczesną budowę autostrad z betonu cementowego bez użycia domieszek nowej generacji, czyli superplastyfikatorów i napowietrzaczy.

Dzięki nim można obecnie wykonywać betony cementowe o bardzo niskich wskaźnikach wodno-cementowych wynoszących 0,24-0,32, a zatem o niskiej porowatości i stosunkowo wysokich wytrzymałościach. Nowa technologia pozwala wyeliminować proces wibrowania, ograniczyć szkodliwe wpływy wibracji i hałasu dokuczające zespołom wykonawczym i otoczeniu, przyczynić się do zwiększenia wydajności robót drogowych i mostowych polepszając ich jakość. Jednakże obok niewątpliwych zalet nowej technologii pojawiają się większe lub mniejsze utrudnienia, które należy wyeliminować, co w efekcie prowadzi do rozwoju danej technologii.

Do takich niedogodności w technologii betonu samozagęszczalnego należy przede wszystkim ograniczony okres upłynnienia mieszanki betonowej po wprowadzeniu porcji domieszki, co wymusza ciągłą obserwację i badania testujące oraz konieczność stosowania dodatkowych korekt ilości domieszki.

Jak dotąd problem ten w literaturze przedmiotu znajduje raczej jednostronne naświetlenie i tłumaczy się go raczej brakiem kompatybilności między cementem a domieszką. Zdaniem autora referatu zagadnienie wyczerpywania się aktywności superplastyfikatora w czasie ma o wiele szerszy aspekt, a szukając odpowiedzi na postawione wyżej pytanie należy brać pod uwagę głównie charakter chemiczny i strukturę przestrzenną superplastyfikatora.

PRZYKŁADY NATURALNYCH DOMIESZEK UPLASTYCZNIAJĄCYCH

Domieszki używano w zaprawach, głównie wapiennych, już w czasach starożytnych (Egipt, Mezopotamia i inne), chociaż oczywiście nie istniały wówczas żadne naukowe podstawy ich funkcji. Dostępne były materiały, takie jak: produkty mleczne, głównie kazeiny, jaja zawierające w swoim składzie białko, zboża, których głównym składnikiem była skrobia, a niekiedy również oleje roślinne i tłuszcze zwier-

zęce z ich podstawowym składnikiem w postaci glicerydów, tzn. estrów kwasów organicznych nasyconych i nienasyconych z gliceryną. Z punktu widzenia chemicznego, wymienione wyżej domieszki naturalne, dające plastyczność w momencie wbudowania i wytrzymałość oraz trwałość podczas eksploatacji, składały się z węglowodanów, aminokwasów, węglowodórów w składzie, których – jak teraz wiadomo – znajdują się obok pierwiastków budulcowych (węgiel, wodór) pierwiastki wzmagające aktywność powierzchniową (tlen, siarka, fosfor, azot).

Oceniając wymienione wyżej domieszki naturalne, z punktu widzenia aktualnej wiedzy chemicznej, należy zakwalifikować je do materiałów polimerowych, wielkocząsteczkowych, które – podobnie jak obecne polimery syntetyczne – powstają w naturze z cząsteczek podstawowych, tzw. merów w określonych warunkach atmosferyczno-klimatycznych. Przykładem komórek podstawowych (merów) w poszczególnych rodzajach domieszek naturalnych są:

Z przytoczonych wzorów strukturalnych podstawowych komórek białek i tłuszczów wynika, że obok atomów budulcowych (konstrukcyjnych – C, H) zawierają one heteroatomy (N, O), które w konfiguracji, również z atomem wodoru, tworzą grupy funkcyjne odpowiedzialne nie tylko za ich polimeryzację, ale i aktywność powierzchniową powstałych polimerów. Do tych grup funkcyjnych w prezentowanych przykładach należą: -NH_2 , -COOH , =CO , -O- .

Dzisiaj wiadomo, że ww. grupy funkcyjne obok obniżania napięcia powierzchniowego wody powodowały dyspersję (flokulację) stosowanych w tym okresie spoiw mineralnych (wapna, pyłów wulkanicznych itp.).

RYS HISTORYCZNY DOMIESZEK SYNTETYCZNYCH

Pierwsza wzmianka na temat domieszek, które dodane w małych ilościach do mieszanki betonowej przyczyniają się do wyraźnej poprawy ich właściwości plastycznych, ukazała się już w 1932 roku. Dotyczyło to sulfonianu naftaleno-formaldehydowego (SNF), który służył do radykalnego zmniejszenia wskaźnika w/c mieszanek betonowych.

W latach trzydziestych i czterdziestych na szeroką skalę zarówno za granicą, jak i w kraju stosowano związki ligninosulfonowe (ligninosulfoniany wapniowe, sodowe i ich mieszaniny) stanowiące materiał odpadowy przemysłowego otrzymywania celulozy z drewna w wyniku działania kwasu siarkowego (metoda siarczanowa).

Nie był to odpad bezpośredni, lecz uszlachetniony, w którego modyfikacji zmniejszono zawartość cukrów. W krajowej praktyce budowlanej występowały różne postaci tego dodatku pod różnymi nazwami handlowymi, jak „Klutan”, „Klutanit” i inne.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w Japonii i w Niemczech zastosowano czyste polimery syntetyczne jako tzw. superplastyfikatory, a więc domieszki o znacznie większej skuteczności upłynnienia. Ich bazą chemiczną były sulfonian melamino-formaldehydowy (SMF) i ich mieszaniny z sulfonianami naftalenoformaldehydowymi.

Krajowymi wersjami tego typu domieszek wg [1] były „Upłynniacze SK-1” i „Mixbet” z grupy upłynnaczy SNF były i są „Upłynnierz NB-2”, „SKP-26” i „Betoplast SP”.

Lata dziewięćdziesiąte to dalszy intensywny rozwój superplastyfikatorów, których podstawą stały się oligomery, czyli małowiązane polimery typu akrylanów i eterów polikarboksylowych. Zestaw średniej- i nowej generacji superplastyfikatorów wg [2] podaje tablica 1.

AKTUALNE INTERPRETACJE ZASADY DZIAŁANIA SUPERPLASTYFIKATORÓW

W świetle aktualnych badań [2,4] działanie drobnej ilości domieszki w mieszance betonowej sprowadza się do wytworzenia wokół cementu podwójnej warstwy elektrycznej o ujemnym znaku, co zapewnia wywołanie sił kulombowskich odpychających. Rozluźnienie cząstek cementu, jako efekt takiego odpychania, powoduje swobodniejszy dostęp wody, usprawniając reakcje hydratacji, hydrolyzy i wiązania cementu. Występująca w tym przypadku wysoka plastyczność mieszanki betonowej interpretowana jest efektem przestrzennym, wynikającym z budowy strukturalnej preparatu domieszki bez szczegółowej interpretacji tego mechanizmu.

Pochodzenie	Produkt uboczny przy produkcji papieru	Superplastyfikatory – silne reduktory wody			
		Związki syntetyczne		Związki syntetyczne nowej generacji	
Baza chemiczna	Ligninosulfonian	Sulfonian melaminowo-formaldehydowy	Sulfonian naftalenoformaldehydowy	Politlenek polikarboksyłanu	Politlenek fosfonianowy
Forma molekuł					
Zasada działania	Odchylenie elektrostatyczne (i steryczne)	Odchylenie elektrostatyczne (i steryczne)	Odchylenie elektrostatyczne (i steryczne)	Odchylenie steryczne (i elektrostatyczne)	Odchylenie steryczne
Efekty:					
- redukcja wody	+	++	++	+++	++
- zatrzymanie opadu stożka	+	+	+	++	+++

Tab. 1. Budowa komórki podstawowej i zasada działania superplastyfikatora.

Oznaczenia: +- dostateczna; ++ - dobra; +++ - bardzo dobra;

- wiązanie poprzez grupę pośrednią; - wielokrotne połączenie etylenu z tlenem eterowym; - rodnik polioksyeniowy.

Przedstawiony wyżej mechanizm oddziaływania: elektryczny i przestrzenny nowoczesnej domieszki politlenku polikarboksyłanu (PCP) zaprezentowano na rys. 1, 2 i 3.

Bardziej szczegółowa analiza schematu ideowego działania superplastyfikatora na rys. 1, 2, 3 i 4 ukazuje, że na dodatnio naładowanych ziarnach cementu absorbują się grupy karboksylowe (COO^-), a wytworzone w ten sposób ładunki ujemne na każdej cząstce cementu przyciągają się do ich rozluźnienia i utworzenia wolnej przestrzeni, w którą wchodzi woda zarobowa. Razem z grupami COO^- na ziarnach cementu znajdują się łańcuchy polioksyetylenu. Grupy te tworzą pewnego rodzaju barierę materiałną typu hydrofobowego wzdłuż powierzchni ziarna i działają jak zderzak – zapobiegają sklejaniu się ziaren [2]. Ten ostatni efekt pozwala również na deflokulację dzięki efektowi przestrzennemu.

W miarę przebiegu procesu hydratacji i hydrolyzy cementu jony dodatnie Ca^{2+} , Al^{3+} ze składników cementu (C_2S , C_3A) przechodzą do roztworu, osłabiając związki elektryczne z grupami karboksylowymi superplastyfikatora. Według współczesnych interpretacji nie wpływa to na efekt przestrzenny. Procesowi hydrolyzy i hydratacji cementu towarzyszą reakcje wtórne i proces powstawania krystalicznej fazy CSH wokół coraz mniejszych cząstek cementu. Im bardziej rosną kryształy CSH, tym bardziej struktury chemiczne domieszki wchłonięte na powierzchni ziarna ulegają pewnego rodzaju uwieżnieniu i tym mniej istotny staje się efekt odpychania między ziarnami.

Dzięki temu efektowi przestrzennemu, który trwa przez dłuższy czas, PCP pozwala na utrzymanie konsystencji w znacznie dłuższym czasie, niż w przypadku domieszek typu SMF i SNF [3], które wykazują bardziej jonowy niż przestrzenny charakter.

AUTORSKIE POGŁĄDY ODNOŚNIE MECHANIZMU DZIAŁANIA NATURALNYCH I SYNTETYCZNYCH, A ZWŁASZCZA NOWOCZESNYCH SUPERPLASTYFIKATORÓW

Podstawą podjęcia problematyki domieszek uplastyczniających i mechanizmu ich działania w mieszance betonowej stał się dynamiczny rozwój technologii betonów samozagęszczalnych oraz znaczne trudności autora tekstu w toku prac budowlanych przy budowie mostu Nowocłowego w Szczecinie, w latach 2000-2002. Nie bez wpływu było

również wydawnictwo „Polski Cement” z 2003 roku poświęcone w całości tematyce domieszek do betonu, z których to tekstów korzystano głównie przy formułowaniu własnych poglądów w sprawie mechanizmu działania superplastyfikatorów w mieszance betonowej.

Punktem wyjścia do formułowania własnych tez w sprawie funkcjonowania superplastyfikatorów nowej generacji jest jednostronne naświetlenie w pracy [2] zagadnienia deflokacji cementu przy użyciu superplastyfikatorów, pomijając całkowicie funkcje wody i szkieletu mineralnego w tym procesie. Istotną wskazówką do nowego sformułowania mechanizmu działania superplastyfikatorów nowej generacji (np. politlenku polikarboksyłanu) było wzięcie pod uwagę charakteru chemicznego i struktury naturalnych domieszek plastyfikujących.

W celu przybliżenia nowej koncepcji działania superplastyfikatorów nowej generacji należy zauważyć, że cement, jako rozdrobniony klinkier cementowy wraz ze składnikiem regulującym wiązanie ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), nie składa się wyłącznie z jonów dodatnich wapnia i glinu (Ca^{2+} , Al^{3+}), ale również z jonów ujemnych tlenu (O^{2-}) oraz dodatnich jonów krzemu (Si^{4+}). Względnie te oraz średnice wymienionych wyżej jonów powodują, że na powierzchni ziaren cementu obok jonów dodatnich występują również jony ujemne. Na korzyść koncepcji zaprezentowanej w pracy [1,2] przemawia fakt, że potencjał jonowy Si^{4+} , Ca^{2+} , Al^{3+} jest o wiele wyższy od potencjału jonowego O^{2-} i być może jonowy (anionowy) charakter superplastyfikatora ma rację bytu, zwłaszcza w początkowym etapie hydratacji i hydrolyzy cementu w obecności wody.

Ze względu na przebieg reakcji hydratacji, hydrolyzy cząstek cementu powodujących przechodzenie jonów Ca^{2+} i Al^{3+} do roztworu, zanikają siły kulombowskie przyciągania karboanionów do powierzchni ziaren cementu. Nowa

Rys. 1. Budowa chemiczna i schemat działania superplastyfikatora.

Rys. 2. Absorpcja PCP na ziarnie cementu oraz odpychanie elektrostatyczne + przestrzenie między dwoma ziarnami.

Rys. 3. Dwa rodzaje odpychania między ziarnami cementu zostały przedstawione najpierw w wyniku występowania sił kulombowskich, a następnie w rezultacie deflokacji na elementach przestrzennych domieszki.

Rys. 4. Wpływ superplastyfikatora na flokulację kropli wody na pojedyncze cząsteczki jako efekt obniżenia jej napięcia powierzchniowego.

sytuacja elektryczna anionów (rys. 2) stawia pod znakiem zapytania dalszą funkcjonalność superplastyfikatora anionowego w mieszance betonowej. Stąd prawdopodobnie pochodzi zjawisko zaniku aktywności preparatu, wzrost lepkości mieszanki i konieczność korygowania ilości domieszki poprzez kolejne jej dozowanie. Jak wykazuje praktyka budowlana, zjawisko utraty plastyczności w głównej mierze dotyczy superplastyfikatorów o wyraźnym podkreślonym charakterze anionowym typu soli sulfonowych (lignino-sulfonianów), sulfonianów naftaleno-formaldehidowych i melamino-formaldehidowych, natomiast w mniejszym stopniu odnosi się to do najnowszej generacji połączeń akrylowych i polietyleno-karboksylowych.

Z dużym prawdopodobieństwem można zatem stwierdzić, że korzystne, bo długotrwałe, zachowanie aktywności przez pewną grupę superplastyfikatorów nowej generacji wynika z następujących przesłanek:

- stosunkowo niskiego charakteru jonowego lub nawet zupełnego jego braku (superplastyfikatory niejonowe); tego rodzaju superplastyfikatory syntetyczne pod względem budowy chemicznej i rodzaju grup funkcyjnych przybliżają się do plastyfikatorów naturalnych,
- duża ilość w makromolekule superplastyfikatora grup funkcyjnych predestynujących je do pełnienia również funkcji środka powierzchniowoczynnego lub emulgatora.

Rys. 5. Funkcje zwilżające i smarujące cząstek wody zarobowej wraz z superplastyfikatorem.

Do tego rodzaju grup należą:

- tlen w postaci grupy eterowej (-O-)
- grupa hydroksylowa (-OH)
- grupa karboksylowa (-C(=O)-OH)

Względy te powodują, że preparaty takie charakteryzują się bardzo wysoką hydrofilnością nawet przy stosunkowo niskim spolaryzowaniu.

Hydrofilność superplastyfikatora wynikająca z obecności ww. grup funkcyjnych we wszystkich fragmentach makromolekuły, wywołuje szereg pozytywnych cech w mieszance betonowej, a zwłaszcza:

- zmniejsza napięcie powierzchniowe wody zarobowej wywołując flokulację (rozdrobienie) asocjatów i zwiększenie zwilżalności nie tylko ziaren cementu, ale całego szkieletu mineralnego,
- obecność tlenu w grupach eterowych, estrowych oraz tlenu i aktywnego wodoru w grupach hydroksylowych, karboksylowych i aminowych powoduje tworzenie wiązań protonowych z cząsteczkami wody i tym samym z cząstkami cementu i agregatu mineralnego,
- ponieważ wspomniane wyżej grupy funkcyjne ułożone są w środkowych fragmentach łańcuchów lub pierścieni węglowodorowych domieszki, część hydrofobowa domieszki staje się automatycznie płaszczyną poślizgu dla starych i nowych faz hydratacji i hydrolizy cementu oraz zwilżonych wodą cząstek

szkieletu mineralnego zgodnie ze schematem zawartym na rys. 4 i rys. 5.

Ze względu na przemieszczenie elektronów wody w taki sposób, że tlen ładuje się potencjałem ujemnym, natomiast obydwa wodory przyjmują ładunek dodatni, uproszczony model wody można przedstawić za pomocą dipolu (biegunowej cząstki) w postaci $\ominus\oplus$.

Reasumując, należy domniemywać, że dążeniem postępu technicznego w dziedzinie domieszek plastyfikujących będą preparaty niejonowe lub lekko zjonizowane. Ta druga grupa będzie zawierała w makromolekule obok grup funkcyjnych z udziałem tlenu, atomy piątej grupy układu okresowego, a zwłaszcza azot (N) i fosfor (P). Będą to z pewnością preparaty pod wieloma względami zbliżone budową do aminokwasów (p.1), wykazujących zarówno charakter anionowy, jak kationowy (obojnaczy), które zwiększają możliwość oddziaływań dynamicznie zmieniającego się składu mieszanki betonowej.

Gęsto występujące w makromolekule superplastyfikatora grupy funkcyjne, będą stałym elementem struktury odpowiedzialnym w głównej mierze za powiązanie z wodą i kształtowanie urabialności mieszanki.

5. WNIOSKI

Celem pracy było przeanalizowanie prawdopodobnych mechanizmów działania plastyfikatorów mieszanki betonowej, które mają długą historię stosowania w praktyce budowlanej.

W tym celu przedstawiono struktury chemiczne domieszki obecnie już historycznych, nazywanych umownie plastyfikatorami naturalnymi, domieszki średniej generacji, w których dominują preparaty soli sulfonowych o wyraźnym charakterze jonowym, a szczególnie anionowym oraz nowoczesne, przypominające pod względem budowy chemicznej domieszki naturalne, w których główną rolę spełniają grupy funkcyjne z udziałem tlenu:

- grupa eterowa (-O-)
- grupa hydroksylowa (-OH)
- grupa karboksylowa (-C(=O)-OH)

Wraz z rozwojem technologii domieszek plastyfikujących, zmieniają się poglądy dotyczące ich działania w mieszankach betonowych.

Obecnie w literaturze przedmiotu przeważa pogląd, że funkcja domieszki sprowadza się do absorpcji części anionowej na składnikach mineralnych cementu wykazujących wyraźnie kationowy charakter (Ca^{2+} , Al^{3+}), co wzmaga proces odpychania flokulacji cząstek cementu i ułatwia dostęp wody. Taki mechanizm działania powstał prawdopodobnie w wyniku analizy struktury i praktycznych aspektów stosowania domieszek jonowych z udziałem kwasu siarkowego (lignino-sulfonian, SNF, SMF itd.).

Okazuje się jednak, że te rodzaje domieszek nie zapewniają trwałej plastyfikacji mieszanki betonowej i wymagają często uzupełnienia w postaci dodatku świeżych porcji dla podtrzymania wymaganej plastyczności mieszanki betonowej.

Z zachowań mieszanki betonowej z domieszkami jonowymi (utrata właściwości plastycznych) można wnosić, że przyczyną tego stanu jest zbyt mocna absorpcja domieszki na jonach dodatnich najpierw cząstek cementu, a następnie jego produktów hydrolizy i hydratacji w obecności wody.

Stosowanie domieszek nowej generacji i efekty przemysłowe ich wykorzystania uzmysłowiły, że korzystniejsze efekty plastyfikacji uzyskuje się na preparatach niejonowych lub bardzo słabo zjonizowanych, których skład chemiczny jest zbliżony do domieszek naturalnych, w których funkcje plastyfikują-

ce wynikają przede wszystkim z obecności grup funkcyjnych z udziałem tlenu.

Bardzo korzystne i trwałe efekty plastyfikacji, uzyskiwane przy użyciu tego typu domieszek, skłoniły autora do zaproponowania nowego mechanizmu działania. Polega on głównie na wyeksponowaniu roli wody, której efektywność w mieszance betonowej powiększono o wprowadzenie domieszki w niej rozpuszczalnej.

Zmieszanie domieszki z wodą zarobową prowadzi w pierwszej kolejności do zmniejszenia napięcia powierzchniowego wody i spowodowanie jej flokulacji (rozdrobienia) na mniejsze cząstki, które mają większy zasięg i większą możliwość hydratacji i hydrolizy małych cząstek cementu i zwilżania całego agregatu mineralnego.

Utworzone w procesie flokulacji drobne cząsteczki wody są w dalszym ciągu związa-

ne z molekułami superplastyfikatora wiązaniem wodorowym. Takie bezpośrednie sąsiedztwo tych dwóch elementów powoduje, że procesowi zwilżania i hydratacji składników mineralnych przez wodę towarzyszą łańcuchy węglowodorowe hydrofobowe, tworzące płaszczyny poślizgu i pożądaną plastyczność mieszanki betonowej. □

Piśmiennictwo

1. Furtak M.: Ponad pięć tysięcy lat historii. „Polski Cement”, 2003 r.
2. Mosquet M.: Domieszki nowej generacji. „Polski Cement” 2003 r.
3. Jasiczak J.: Warunki trwałego upłynniania mieszanki betonowej. „Polski Cement” 2003 r.
4. Kucharska L.: Tradycyjne i współczesne domieszki do betonu zmniejszające ilość wody zarobowej. „Cement, Wapno, Beton”, 2/2000, s. 46-61.

HANDLOPEX S.A.

ISO 9002

Autoryzowany przedstawiciel FABRYKI OPON MITAS

Mitas

Hurtownia i serwis opon

35-328 Rzeszów, ul. Paderewskiego 30
tel. (0-17) 852 65 54
tel./fax (0-17) 852 64 65
e-mail: handloplex@handloplex.pl
www.handloplex.pl

infolinia: 0 801 181 999

HKL HKL BAUMASCHINEN
POLSKA Sp. z o.o.

Maszyny do prac drogowych

**Sprzedaj
Wynajem
Serwis**

Poznań
ul. Szarych Szeregów 23
tel. (0-61) 665 79 00

Ruda Śląska
ul. Zabrzeńska 17
tel. (0-32) 771 61 74

Warszawa
tel. 0601 73 09 09